

ASSESSMENT OF THE RESPIRATORY AND CARDIOVASCULAR RESERVE OF STUDENTS WITH LUCULUM DEFECTS

Ch.A.Berdiyeva ¹

M.X.Mirjamolov ²

S.D.Berdiyev ³

of Physical Culture and Sports
ch.berdiyevaalisherovna@mail.ru

¹⁻²⁻³ Uzbek State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556699>

Annotation

The author in this article scientifically substantiated a differentiated approach to improving the physical qualities of students with disabilities using a special program. The program developed by the author included five nosology tests for girls with disabilities in series.

Keywords: Basic movement, functional, limited ability, Skibinsky index, Rufe test.

In our republic, many conditions have been created in order to select persons with limited physical abilities and disabilities, to direct and prepare them for sports, and many opportunities have been created in order to achieve high results in sports. Determining indicators of functional reserves of the cardiovascular and respiratory systems in students with musculoskeletal disorders, distribution of loads in physical education training, and selection of equipment for training were considered very important indicators. These indicators also express the changes taking place in the body. The main requirement in the assessment of physical training and sports is to recommend each testee to engage in one or another type of sport, taking into account his physiological characteristics and level of health, an individual approach is necessary. [1,11,21,31,41,51,61,71,8]

The following scientific-research methods were used to solve the tasks set for the implementation of research:

1. Study and analysis of scientific and methodological literature.
2. Pedagogical control.
3. Analysis of the training process.
4. Mathematical and statistical methods.
5. Examination of physical development, physical fitness and functional condition.

Skibinsky index evaluation table.

table

Condition assessment	Skibinsky index
Excellent! Functional reserves of respiratory and cardiovascular systems are excellent.	above 60
Good! Functional reserves of respiratory and cardiovascular systems are normal.	30-60
Medium! It can be said that there is a deficiency in the functional capabilities of the organs of the	10-30

respiratory and cardiovascular systems.	
Bad! The respiratory and circulatory organs are functionally weak. Reduced stability to hypoxia.	5-10
Too bad! Functional capabilities of respiratory and circulatory organs are very weak!	Below 5

Preliminary results of examination of respiratory and cardiovascular reserve in students with musculoskeletal disorders

Tester	Girls (n = 72)			
	OTS (ml)	NUT (sec)	HIGH	Index unit
$\bar{X}$	35.6	44.1	70	22.4
D	2	5.7	2.8	3.4

Note: HTS - vital capacity of the lungs, NUT - breath holding, YUKS - the number of heart contractions.

According to the results of the final study of the Skibinsk index, the vital capacity of the lungs was 35.6 (ml) before the study, and 38.2 (ml) after the study.

Mean arithmetic values of the Skibinsk index in students with musculoskeletal injuries. [2,12,22,32,42,52,62,72,82,]

Assessment of cardiac performance during physical loads in students with musculoskeletal injuries was carried out based on the Rufe test. The advantage of this test is that it is easy to check, it allows to make a conclusion about the heart's work ability under the influence of physical loads in a short time. This test shows how much load students can carry without risking their health. This test gives an opportunity to choose the method of measuring and carrying out training loads in students with physical disabilities. [4,14,24,34,44,54,64,74,84]

The training load given in the program was changed depending on the level of impact on the body of the participants. In the training, mainly large loads were selected and carried out with small intensities. Loads led to the provision of optimal conditions for recovery and adaptation (adaptation) in the body. Their main goal was to stimulate adaptation processes in the body, to solve the main issues of technical-tactical, physical, voluntary, and special mental training. According to many authors, the training load should cause physical fatigue. Based on this, we have increased the volume of training. [5,15,25,35,45,55,65,75,85]

References:

1. Dilshod Baxtiyorovich Baxtiyorov AMPUNTANT FUTBOLCHILARNI JISMONIY TARBIYA VOSITALARI VA USLUBIYATI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ampuntant-futbolchilarni-jismoniy-tarbiya-vositalari-va-uslubiyati> (дата обращения: 15.11.2022).
2. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 15.11.2022)
3. M. X.Mirjamolov, R. F.Odilov, N. Y.Valiyeva, D. B.Baxtiyorov KO'RISH QOBILYATIDA NUQSONI BO'LGAN TALABALARDA HARAKAT KOORDINATSIYASINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI // Academic research in educational sciences. 2021. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ko-rish-qobilyatida-nuqsoni-bo-lgan-talabalarda-harakat-koordinatsiyasini-rivojlantirish-uslubiyati> (дата обращения: 12.12.2022)
4. M. X. Миржамолов, Р. Ф. Одилов, Н. Ю. Валиева, Д. Б. Бахтиёров МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-koordinatsii-dvizheniy-u-studentov-s-narusheniyami-zreniya> (дата обращения: 12.12.2022).
5. Kh M. M., Svetlichnaya N. K. Abdiev Sh. A., Davlatova LT, Sobirova LB Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan // Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1379-1389
6. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati> (дата обращения: 12.12.2022)
7. Л. Б. Собирова КЎРИШ ҚОБИЛИЯТИ БУЗИЛГАН БОЛАЛАРНИ СПОРТ ФАОЛИЯТИ ШАРОИТЛАРИГА МОСЛАШИШ ХУСУСИЯТЛАРИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-obiliyati-buzilgan-bolalarni-sport-faoliyati-sharoitlariga-moslashish-hususiyatlari> (дата обращения: 12.12.2022).
8. Шерали Хошимович Гофуров, Баҳодир Хошимович Гофуров ЎЗБЕКИСТОНДА 5Х5 ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИНИ ОММАЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ КЎРИШ ҚОБИЛИЯТИДА НУҚСОНИ БОР ШАХСЛАР ҲАРАКАТ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-5x5-futbol-sport-turini-ommalashtirish-or-ali-k-rish-obiliyatida-nu-soni-bor-shahslar-arakat-faolligini-rivozhlantirish> (дата обращения: 15.11.2022)
9. Sherali Xoshimovich G'Ofurov, Bahodir Xoshimovich G'Ofurov NOGIRONLAR ARAVACHASIDAN FOYDALANADIGAN UMURTQA POG'ONASI SHIKASTLANGAN YOSHLARNING ADAPTIV JISMONIY TARBIYASI // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nogironlar-aravachasidan-foydalanadigan-umurtqa-pog-onasi-shikastlangan-yoshlarning-adaptiv-jismoniy-tarbiyasi> (дата обращения: 15.11.2022).
10. Юнусов С.А. РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ПАУЭРЛИФТЁРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ // Fan-Sportga. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachimost-psihologicheskoy-podgotovki-paralimpiytsev-pauerliftyorov-vysokoy-kvalifikatsii> (дата обращения: 12.12.2022).
11. Юнусов, С. А. "Физическое воспитание школьников в инклюзивном образовании" SCIENTIFIC PROGRESS." Scientific Journal ISSN (2021): 2181-1601
12. Charos Alisher Qizi Berdiyeva JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABA QIZLARDA EGILUVCHANLIK VA UNI RIVOJLANTIRISH USULIYATI // Scientific progress. 2022. №2.

URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-imkoniyati-cheklangan-talaba-qizlarda-egiluvchanlik-va-uni-rivojlantirish-usuliyati> (дата обращения: 12.12.2022).

Рухиддин 2, [13.12.2022 11:28]

13. Ч.А. Бердиева ЖИСМОНИЙ ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ТАЛАБАЛАР ОРГАНИЗМИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ УСУЛИ // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhismoniy-imkoniyati-cheklangan-talabalar-organizmining-funktsional-olatini-ba-olash-usuli> (дата обращения: 12.12.2022)

14. Абдиев Ш.А. ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ // Fan-Sportga. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-engil-atletikachilarni-musoba-a-yuklamalarini-rezhalashtirish> (дата обращения: 11.11.2022).

15. Абдиев Ш.А. ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ МЕЪЁРЛАШ // Fan-Sportga. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-ulo-tiruvchilarni-mash-ulot-yuklamalarini-meyorlash> (дата обращения: 11.11.2022)

16. Lola Tilopovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-volleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 12.12.2022).

17. Миржамолов М.Х. ПАРА-СПОРТЧИЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ҲАРАКАТ ИМКОНИАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Fan-Sportga. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/para-sportchilarning-kinematik-arakat-imkoniyatlari-talili> (дата обращения: 12.12.2022)

18. Бобомуродов, Н. Ш. "Структуры физической подготовленности курашистов" Вестник науки и образования научно-методической журнал № 4 (82)." Часть 2.2020 (2020): 41-44

19. Бобомуродов, Н. Ш. "Features of development of physical qualities in the process of sports training of students." International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24.09 (2020): 4225-4229.

20. Светличная Н. Коррекционно-педагогическое воздействие на сенсомоторное развитие детей с нарушениями интеллектуального развития // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 379-386.

21. Светличная Н.К. Развитие инклюзивного образования в области адаптивного физического воспитания детей // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 27. – № 3. – С. 705-713. – DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-3-705-713. ISSN: 1810-0201 (Print). ISSN: 2782-5825 (Online).

22. «Олимпийский спорт и спорт для всех. – 2021. – С. 412-414.

Валиева Н. Ю., Одилов Р. Ф. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТА ТОНУСНЫХ РЕФЛЕКСОВ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ С ПОМОЩЬЮ ФИТБОЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 966-972.

23.Odilov

R.F.,

Valiyeva N.Y.Q. Sensor tizimida nuqsoni bo'lgan bolalar mashg'ulotlarini kompleks nazorat qilish //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 8. – С. 670-674.

24. Миржамолов М. Х., Одилов Р. Ф., Зокиров Д. Р. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2020. – С. 20-23.

25. Миржамолов М. Х. ЭШИТИШ ҚОБИЛИЯТИ РИВОЖЛАНМАГАН ЎҚУВЧИЛАРДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЎТКАЗИШ УСЛУБИЯТИ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 214-221.

26. Sherali Hoshimovich G'Ofurov MALAKALI SPRIINTERCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Academic research in educational sciences. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/malakali-sprinterchilarning-sport-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari> (дата обращения: 13.12.2022).

27. Еофуров Ш. Jismoniy tarbiya vositalari orqali sportchilarni o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirish. – 2020.

28. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 13.12.2022).

29. Л. Т. Давлатова БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ВА ИЛМИЙ НАЗАРИЙ СОҲАДА РИВОЖЛАНТИРИШ // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-tserebral-falazhida-zhismoniy-tayyorgarlikni-mash-ulot-zharayonida-va-ilmiy-nazariy-so-ada-rivozhlantirish> (дата обращения: 12.01.2022).

30. Л. Б. Собирова Эффективность использования специальных упражнений в профилактике нарушений роста у младших школьников // Academic research in educational sciences. 2021. №5.

31. Sherali Hoshimovich G. Ofurov Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarni mashg'ulotlarini rivojlantirishning usullari //Scientific progress. – 2021. – №. 8.

32. ЖИСМОНИЙ Л., НАЗАРИЙ Т., РИВОЖЛАНТИРИШ С. Academic research in educational sciences. 2021. № Special Issue 1 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-tserebral-falazhida-zhismoniy-tayyorgarlikni-mash-ulot-zharayonida-va-ilmiy-nazariy-so-ada-rivozhlantirish> (дата обращения: 12.01. 2022).

33. BOLALAR V. A. O'smirlar SPOR МАКТАБЛАРИДА SPORCHILAR TAYYORLANISHINI TAKILISH BOSHLANGAN MASHG'ULOT GURUHI GofurovSh //X. Fan-Sportga. – 2020. – №. 5. – С. 38-40.

34. Еофуров Ш. NOGIRONLAR ARAVACHASIDAN FOYDALANADIGAN UMURTQA ROG'ONASI SHIKASTLANGAN YOSHLARNING ADAPTIV JISMONIY TARBIYASI //МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ. – 2021. – Т. 4. – С. 24.

35. ЕОФУРОВ Ш. МАКТАБЛАРИДА БОШЛАНЕИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУ^ ИДА ШУЕУЛЛАНУВЧИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАР МАШЕУЛОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. – 2020.

36. Sherali Hoshimovich G. O. MALAKALI SPINTERCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Academic research in educational sciences. – 2021. – №. 4.
37. Мехриддин Хайриддинович Миржамолов КЎРИШ ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРДА СПОРТ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-imkoniyati-cheklangan-shahslarda-sport-tehnikasiga-rgatishning-ziga-hos-zhi-atlari> (дата обращения: 16.12.2022).
38. Lola Tilopovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 16.12.2022).
39. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati> (дата обращения: 16.12.2022).
40. Л. Т. Давлатова БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ МАШГУЛОТ ЖАРАЁНИДА ВА ИЛМИЙ НАЗАРИЙ СОҲАДА РИВОЖЛАНТИРИШ // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-tserebral-falazhida-zhismoniy-tayyorgarlikni-mash-ulot-zharayonida-va-ilmiiy-nazariiy-so-ada-rivozhlantirish> (дата обращения: 16.12.2022).
41. Юнусов С. А. Особенности периодизации тренировочного процесса атлетов высококвалифицированных парапауэрлифтёров. – 2021.
42. Юнусов С.А. РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ПАУЭРЛИФТЁРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ // Fan-Sportga. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachimost-psihiologicheskoy-podgotovki-paralimpiytsev-pauerliftyorov-vysoko-y-kvalifikatsii> (дата обращения: 16.12.2022).
43. Миразимова Ф., Давлатова Л. Т. Использование адаптивной физической культуры при обучении студентов с инвалидностью и особыми физическими потребностями // Проблемы і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах. – 2022. – Т. 1. – С. 138-141.
45. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati> (дата обращения: 16.12.2022).
46. Л. Б.Собирова ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ РОСТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Academic research in educational sciences. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-spetsialnyh-uprazhneniy-v-profilaktike-narusheniy-rosta-u-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 16.12.2022).
47. Kh M. M., Svetlichnaya N. K. Abdiev Sh. A., Davlatova LT, Sobirova LB Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan // Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1379-1389.

48. Nurullayevna B. S., Sobirova L. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA YASSI OYOQLIKNI JISMONIY MASHG'ULOTLARDA GIMNASTIKA VOSITALARI ORQALI OLDINI OLISH //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 65-69.
49. Лайло Бахромовна Собирова ГОЛБОЛ-КЎРИШ ҚОБИЛИЯТИ БУЗИЛГАН БОЛАЛАРНИНГ КОРДИНАЦИОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/golbol-k-rish-obiliyati-buzilgan-bolalarning-kordinatsion-obiliyatini-rivozhlantirish-vositalari-samaradorligi> (дата обращения: 16.12.2022).
50. Sobirova L. B. Efficiency of Using Special Exercises for Preventing Scoliosis Initial Age Children //Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 6.
51. Sobirova L. B. THE USE PHYSICAL EDUCATION ARRANGEMENT TO PREVENT DISORDERS IN 7-10 GRADE PUPILS //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 411-415.
52. Sherali Hoshimovich G. O. et al. Scientific progress. 2022. № 1 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 04.02.2022).
53. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 16.12.2022).
54. М. Х. Миржамолов, Р. Ф. Одилов, Н. Ю. Валиева, Д. Б. Бахтиёрв МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-koordinatsii-dvizheniy-u-studentov-s-narusheniyami-zreniya> (дата обращения: 16.12.2022).
55. herali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 16.12.2022).
56. Sherali Hoshimovich G. O., Dilshod Baxtiyor O. G., Li Baxtiyorov U. A. S. Maktabgacha yoshdagi bolalarni yengil atletika mashqlari orqali mashg'ulotlarini tashkil etish //Scientific progress. – 2022. – №. 1.
57. Dilshod Baxtiyorovich Baxtiyorov AMPUNTANT FUTBOLCHILARNI JISMONIY TARBIYA VOSITALARI VA USLUBIYATI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ampuntant-futbolchilarni-jismoniy-tarbiya-vositalari-va-uslubiyati> (дата обращения: 16.12.2022).
58. Абдурахимова Ш. А., Бахтиеров Д. Б. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ СТРЕЛКОВ 13-14 ЛЕТ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОР-ТИВНОГО МАСТЕРСТВА //Рекомендовано к изданию Советом по качеству УралГУФК Протокол № 8 от 14 мая 2018 г. – 2018. – С. 19.
59. Абдиев Ш.А. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА // Современное образование (Узбекистан). 2021. №1 (98).

- URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/planirovanie-trenirovochnoy-nagruzki-vysokokvalifitsirovannyh-legkoatletov-s-porazhenim-oporno-dvigatel'nogo-apparata-1> (дата обращения: 11.11.2022).
60. Абдиев Ш.А. ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ // Fan-Sportga. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-engil-atletikachilarni-musoba-a-yuklamalarini-rezhalashtirish> (дата обращения: 11.11.2022).
61. Абдиев Ш.А. ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ МЕЪЁРЛАШ // Fan-Sportga. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-ulo-tiruvchilarni-mash-ulot-yuklamalarini-meyorlash> (дата обращения: 11.11.2022).
62. Шерзод Абдурахмонович Абдиев ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИДА НУҚСОНИ БЎЛГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ // Scientific progress. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparatida-nu-soni-b-lgan-yu-ori-malakali-ulo-tiruvchilarni-mash-ulot-yuklamalarini-optimallashtirish> (дата обращения: 11.11.2022).
63. Шерзод Абдурахмонович Абдиев ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА // Academic research in educational sciences. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/planirovanie-trenirovochnoy-nagruzki-vysokokvalifitsirovannyh-legkoatletov-s-porazhenim-oporno-dvigatel'nogo-apparata> (дата обращения: 11.11.2022).
64. Абдиев Ш.А. Енгил атлетикани ўқитиш методикаси (Адаптив жисмоний тарбия ва спорт) // Ўқув қўлланма- Чирчиқ, Т.; 2020. - 200 б.
65. Миржамолов.М.Х., Абдиев Ш.А. Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan.(2021) 58 (2) ISSN:00333077. 317 - 323 Pg.
66. М. Х. Миржамолов, Ч. А. Бердиева ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРДА СКИБИНСК ИНДЕКСИ БЎЙИЧА ЎРТА АРИФМЕТИК ҚИЙМАТЛАР // Scientific progress. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparatishikastlangan-talabalarda-skibinsk-indeksi-b-yicha-rta-arifmetik-iyimatlar> (дата обращения: 16.12.2022).
67. Миржамолов М. Х., Одилов Р. Ф., Валиева Н. Ю. ДБ Бахтиёров МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ //Scientific progress. – 2022. – №. 1.
68. Миржамолов М.Х. РИО-ДЕ ЖАНЕЙРО ШАҲРИДА БЎЛИБ ЎТГАН XV ВА ТОКИОДА БЎЛИБ ЎТГАН XVI ПАРАЛИМПИАДА УЙИНЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Fan-Sportga. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rio-de-zhaneyro-sha-rida-b-lib-tgan-xv-va-tokioda-b-lib-tgan-xvi-paralimpiya-yinlari-ta-lili> (дата обращения: 16.12.2022).
69. Миржамолов М. Х. Жисмоний имконияти чекланган уқувчи-ларнинг спорт машрулотларига мослашиши //У^ ув услубий мажмуа, Тошкент. – 2014.

70. М.Х. Миржамолов, Р. Ф. Одилов, Н. Ю. Валиева, Д. Б. Бахтиёров МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-koordinatsii-dvizheniy-u-studentov-s-narusheniyami-zreniya> (дата обращения: 16.12.2022).
71. Salomov R. S., Mirjamolov M. X. Adaptation of students with disabilities to sports is a teaching aid. – 2015.
72. Мехриддин Хайриддинович Миржамолов КЎРИШ ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРДА СПОРТ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-imkoniyati-cheklangan-shahslarda-sport-tehnikasiga-rgatishning-ziga-hos-zhi-atlari> (дата обращения: 16.12.2022).
73. Миржамолов М.Х. ПАРА-СПОРТЧИЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ҲАРАКАТ ИМКОНИАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Fan-Sportga. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/para-sportchilarning-kinematik-arakat-imkoniyatlari-talili> (дата обращения: 16.12.2022).
74. М. Х. Миржамолов, Ч. А. Бердиева ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРДА СКИБИНСК ИНДЕКСИ БЎЙИЧА ЎРТА АРИФМЕТИК ҚИЙМАТЛАР // Scientific progress. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-talabalarda-skibinsk-indeksi-b-yicha-rta-arifmetik-iymatlar> (дата обращения: 16.12.2022).
75. Миржамолов М.Х. ЎЗБЕКИСТОНДА ПАРАЛИМПИА ҲАРАКАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ЗАХИРА СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ИЛМИЙ ЁНДАШУВ // Fan-Sportga. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-paralimpiya-arakatini-rivozhlantirish-va-zahira-sportchilarni-tayyorlashda-ilmiy-yondashuv> (дата обращения: 16.12.2022).
76. . Х. Миржамолов ТАЯНЧ – ҲАРАКАТ АЪЗОЛАРИ ШИКАСТЛАНГАН ЎҚУВЧИЛАРДА МУСКУЛ ФАОЛИЯТИНИНГ БУЗИЛИШ ТАРТИБИ УЧУН ФУНКЦИОНАЛ ТИЗИМ ДИНАМИКАСИ // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-azolari-shikastlangan-uvchilarda-muskul-faoliyatining-buzilish-tartibi-uchun-funksional-tizim-dinamikasi> (дата обращения: 16.12.2022).
77. ПАРА-СПОРТЧИЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ҲАРАКАТ ИМКОНИАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ Миржамолов М.Х. Фан-Спортга. 2022. № 2. С. 8-10.
78. Миржамолов М. Х. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 50-55.
79. Миржамолов М. Х. Болалар мия фалажида тонус рефлексларининг таъсирини фитбол1 гимнастикаси ёрдамида ривожлантириш услубияти // Современное образование (Узбекистан). 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-miya-falazhida-tonus-reflekslarining-tasirini-fitbol1-gimnastikasi-yordamida-rivozhlantirish-uslubiyati> (дата обращения: 16.12.2022).
80. Mirjamolov M. H. Evaluating Results of Functional Opportunities and Organism Systems Relationship of Students with Limited Physical Opportunity // www. auris-verlag. de. – 2017. – Т. 4. – С. 5.

81. Hayriddinovich M. M. THE RESULT OF THE MARKS OF MUTUAL DEPENDENCE BODY SYSTEM OF THE STUDENT'S WHOSE PHYSICAL POSSIBILITY ARE LIMITED AND FUNCTIONAL CAPACITY // ББК 75.03 А 38. – С. 142.

82. Мехриддин Хайриддинович Миржамолов КЎРИШ ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРДА СПОРТ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-imkoniyati-cheklangan-shahslarda-sport-tehnikasiga-rgatishning-ziga-hos-zhi-atlari> (дата обращения: 16.12.2022).

83. Бобомуродов Н. Ш. Физическая реабилитация борцов с нарушениями в позвоночнике у квалифицированных борцов // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 874-879.

84. Бобомуродов Н. Ш. Technique of Recording Technical and Tactical Actions in Fight Turon // Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 4. – С. 16-19.

85. Бобомуродов Н. Ш. Юкори малакали курашчиларнинг техник-тактик харакатларини ривожлантириш методикаси // "Педагогик таълим" Илмий-назарий журнал. Тошкент. – 2011.

86. Бобомуродов Н. Ш. Контроль и анализ действий в борьбе турон // "Фан-спортга" илмий-назарий журналы. Тошкент. – 2011.

87. Бобомуродов Н. Ш. Физиологический подход в прогнозировании перспективности борцов-туронистов // "Муралим х, ем узликсиз билимлендириу" илмий-методикалык журнал. Нукус.-2019. – 2019.

88. Миржамолов М. Х., Одилов Р. Ф., Зокиров Д. Р. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2020. – С. 20-23.

89. Светличная Н.К. Адаптивное и оздоровительное физическое воспитание: учебное пособие. – Toshkent: O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI, 2022. – 200 с. ISBN: 978-9943-7751-1-4.

90. Светличная Н.К. Спорт в период пандемии COVID-19 // "Фан-Спортга". – 2022. – № 1. – С. 3-7. ISSN: 2181-7804.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sport-v-period-pandemii-covid-19>

91. Светличная Н.К. Развитие инклюзивного образования в области адаптивного физического воспитания детей // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 27. – № 3. – С. 705-713. – DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-3-705-713. ISSN: 1810-0201 (Print). ISSN: 2782-5825 (Online).

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-oblasti-adaptivnogo-fizicheskogo-vospitaniya-detey>

92. Светличная Н. Коррекционно-педагогическое воздействие на сенсомоторное развитие детей с нарушениями интеллектуального развития // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 379-386. ISSN: 2181-1385.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korreksionno-pedagogicheskoe-vozdeystvie-na-sensomotornoe-razvitie-detey-s-narusheniyami-intellektualnogo-razvitiya>

93. Светличная Н.К. Комплексный подход в оценке функционального состояния лиц, занимающихся физической культурой и спортом // Вестник Ташкентской медицинской академии, 2022. Специальный выпуск. – С.385-388. *ISSN: 2181-7812*.
94. Светличная Н.К. Odamning jismoniy va funktsional tayyorgarligi darajisini baholash usuli. Способ оценки уровня физической и функциональной подготовленности человека: Ixtiro patenti № IAP 07017 // Rasmiy axborotnoma, №8(256), 2022. – С.48-49.
URL: https://my.ima.uz/cert-v1/default/check-patent?check_id=9824c26e1b6bd0951e0392ad4108657a
95. Светличная Н.К. Интеграция в спортивном образовании Узбекистана // Актуальные проблемы адаптивной физической культуры: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Омск: СибГУФКС, 2022. – С. 198-204. *ISBN: 978-5-91930-207-0*.
96. Светличная Н.К. Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов высокой квалификации в Олимпийском и Паралимпийском спорте // Сборник Международной научно-практической конференции «Современная наука в Олимпийском спорте». – Ташкент: НОК Уз, 2022. – С. 348-352. *ISBN: 978-9943-5718-1-5*.
- Светличная Н.К. Спорт и двигательная активность в период пандемии // Сборник Международной научной конференции «Итоги XXXII летних Олимпийских, XVI Паралимпийских Игр 2021 года и вопросы подготовки к очередным Олимпийским и Паралимпийским играм». – Чирчик: УзГУФКС, 2022. – С.140-142.